

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Хусейнова Умедахон Умаровна

Преподаватель Государственного образовательного учреждения «Ходжандский государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10676664>

Аннотация. В статье речь идёт о педагогическом развитии профессиональных компетенций у будущих учителей на основе передового зарубежного опыта.

Ключевые слова: студент, преподаватель, развитие, будущий учитель, компетентность, профессионализм, передовой зарубежный опыт, педагог.

В современном научном психолого-педагогическом знании существует достаточно нерешенных проблем, обусловленных переходом на рыночную экономику, определяющим изменения в характере и направленности образования, его целях, задачах и содержании. В третьем тысячелетии стабильность и благополучие отдельных стран и мира в целом зависят, в том числе, и от конкурентоспособности подрастающего поколения, его умения соответствовать требованиям глобальной рыночной экономики.

Одна из основных проблем современного научного психолого-педагогического знания заключается в том, что сфера профессионального образования всегда была зависимой от экономики, а парадигма образования, сложившаяся в предыдущие эпохи, во многом была ориентирована на удовлетворение потребностей производства и в основе своей предполагала установку на формирование знаний, умений и профессиональных навыков.

Перечень знаний, умений и навыков был в достаточной мере стандартизованным, стабильным, что и предопределяло репродуктивный характер самого процесса обучения. Суть его состояла в создании механизма передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, при этом педагог был их основным источником, определял объем и методику усвоения.

Парадигма такого образовательного процесса предстает, как субъектно-объектная. Учитель, преподаватель, мастер в ней – ведущее звено. Именно они в значительной степени определяют содержание знаний, умений и навыков в рамках государственного образовательного стандарта; по избранной методике осуществляют процесс передачи знаний, умений и навыков будущему учителю.

Показателем образовательной услуги в этом случае, влияющим на ее рыночную цену, является объем знаний, умений и навыков, усвоенных будущим учителем, их адекватность потребностям потенциального работодателя. В рамках данной парадигмы основным потребителем образовательных услуг является студент, продуктом, подвергаемым качественным изменениям в ходе оказания услуги являются знания студента.

Вторая проблема определена ограниченностью в применении полученных знаний в силу их специфичности. При механическом перемещении знаний от учителя к ученику сфера их применения могла быть также лишь строго ограниченной.

Степень решения данной проблемы представлена в работах ряда исследователей: Н.Х.Вохидова, И.А.Зимняя, И.Каримова, М.Лутфуллоев, Р.А.Мавлянова, В.В.Сериков, Ю.Г.Татур, А.В.Хуторской, В.Д.Шадриков, а также зарубежных ученых: D.Mc.Clellands,

V.Mansfield, B.Oskarsson, B.Rey, S.Shaw и других, которые видят выход из этой ситуации в модернизации содержания образования, оптимизации технологий учебного процесса, пересмотре цели и результата образования, а именно, во введении в образование компетентного подхода и компетенций как результата образования.

Актуальность проблемы подтверждается решением ряда задач, которые связаны с необходимостью интенсификации профессиональной подготовки будущего учителя, определяемой динамичным развитием отраслевых сфер, и отсутствием в учебной деятельности вузов условий для ее реализации; фактическим переходом высшего профессионального образования на компетентный подход и недостаточной разработанностью теоретических вопросов, связанных с формированием ключевых компетенций в подготовке квалифицированных педагогических кадров посредством применения интерактивных и цифровых методов обучения. В связи с этим важную значимость в подготовке будущего учителя приобретает процесс формирования у него творческой инициативы и развития креативных способностей, позволяющих ему самостоятельно планировать и организовывать деятельность по повышению уровня усвоенных знаний, умений и навыков.

Профессиональная компетентность будущих учителей понимается как гармоничное сочетание знания дисциплины, методики и дидактики преподавания, умений и навыков педагогического общения, также приемов и средств саморазвития, самосовершенствования и самореализации.

В структуре педагогической компетентности мы выделяем следующие компетенции, уровень овладения которыми будет определять уровень развития профессиональной педагогической компетентности: мотивационную, творческую, рефлексивную, коммуникативную, а также потребность в непрерывном профессиональном самосовершенствовании и самореализации.

Мотивационная компетентность будущего учителя предполагает наличие устойчивых иерархизированных мотивов как основных побудителей познавательной, педагогически направленной деятельности, личностных свойств, в совокупности обеспечивающих появление потребности в непрерывном самосовершенствовании.

Творческая компетенция включает способности открывать новые методы познания, получать новые знания, способность выходить за пределы общепринятых норм и правил учебной и профессиональной деятельности, преодолевать стереотипы, умение быть свободным и быть самим собой, ориентироваться в незнакомой ситуации.

Рефлексивная компетенция будущего учителя означает способность анализировать и критически реконструировать свою когнитивную деятельность, овладение способами саморегуляции, самосовершенствования, нравственного и личностного развития, повышения уровня профессиональной компетентности.

Коммуникативная компетенция будущего учителя означает способность слушать и понимать ученика, обеспечивать глубинное педагогическое общение в контексте доминантности, создавать обстановку взаимного принятия, понимания, доверия и уважения в системе «учитель-ученик», способность представлять содержание обучения в режиме диалога, создавать обстановку, комфортную для педагогической поддержки ученика.

Формирование потребности в непрерывном профессиональном самосовершенствовании рассматривается как необходимое условие непрерывного профессионального образования и после окончания вуза. Она развивается в контексте

формирования таких специфических качеств, как мотивация, рефлексивность, компетентность, внутренняя уверенность, самоутверждение в профессиональной деятельности.

Потребность личности в самосовершенствовании и самореализации в соответствии с концепцией самоактуализации личности А. Маслоу является высшей потребностью личности. Самоактуализация личности связана со стремлением человека к самоосуществлению, попытке реализовать свои потенциальные возможности, «стать тем, чем он может быть». Человек самореализуется в деятельности, и содержанием потребности в деятельности является потребность в самоактуализации. Овладение коммуникативной компетенцией, а именно знаниями, умениями, навыками и способами творческого осуществления педагогического общения, приводит к коммуникативной компетентности личности будущего учителя.

Коммуникативный компонент педагогической компетентности: 1) отражает суть взаимодействия между педагогической деятельностью и личностью; 2) способствует раскрытию личностей учителя и ученика в процессе обучения; 3) содержит в себе обучающий и воспитательный эффект подготовки.

Значит, коммуникативная компетентность будущего учителя является его профессионально значимой характеристикой и включает действия, связанные с установлением педагогически целесообразных взаимоотношений между учителем и учеником, направленные на достижение общих целей; действия мотивирования участников педагогического процесса к взаимодействию; действия проникновения во внутренний мир друг друга.

В начале и в конце опытно-экспериментальной работы в экспериментальной и контрольной группах нами проводились измерения мотивации достижения, проверены уровни знаний, степень владения коммуникативными навыками.

Особенности, состав и структура содержания учебного предмета находят свое выражение в учебных программах, которые, в свою очередь, определяют характер и содержание образования на уровне учебного материала. Критерии отбора содержания обучения должны соответствовать целям обучения. Содержание курса должно обеспечить формирование научного мировоззрения, развить педагогическую интуицию, выработать способность самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи; единство содержания обучения. Содержание отдельных учебных предметов в совокупности должно обеспечить формирование в сознании будущего учителя целостной научной картины, служащей основой его последующей деятельности; преемственность. В соответствии с ним можно исключить дублирование информации и высвободить ресурсы учебного процесса; дидактическая изоморфность. В соответствии с ним основные структурные элементы и смысловые единицы дидактически переосмысленными включены в учебную дисциплину.

Предполагается, что при отборе содержания обеспечивается выполнение следующих принципов: научности, доступности, систематичности, последовательности, прочности, связи теории и практики; минимизация, означающая необходимость отбора минимума информации; учет средств обучения. В соответствии с ним при определении содержания обучения следует учитывать изменения в средствах обучения, в том числе наличие учебников, учебных пособий и компьютерных средств. Эффективность обучения зависит не только от правильного определения его цели и содержания, но и способов достижения цели, то есть методов обучения. В педагогической литературе существует

несколько определений понятия «метод обучения». Это особый вид когнитивной деятельности, в которой участвуют и обучающие, и обучаемые; комплекс взаимосвязанных способов преподавания и учения, руководящая роль в котором принадлежит будущему учителю.

Принцип модульности должен лежать в основе подготовки будущих учителей. Он состоит в том, что в учебных заведениях формируется необходимый набор специальностей, образующих модуль, который адекватен соответствующей научной проблеме. Каждую специальность, входящую в модуль, необходимо рассматривать во взаимосвязи с другими специальностями этого модуля. Подготовка учителей во многом зависит от того, насколько правильно определено содержание образования, которое должно иметь структуру, где «ядро» знаний (обязательных курсов) служит источником формирования «оболочки» знаний – системы курсов, имеющих профилирующую специальную направленность.

Второй принцип, который должен лежать в основе подготовки учителей, – системность этой подготовки. *Принцип системности* предполагает нацеленность всего процесса подготовки будущих учителей на решение конкретных научно-педагогических проблем и формирование в соответствии с этим новых учебных планов и программ, тесно связанных между собой ради достижения поставленной цели. Данный принцип распространяется как на обучение в целом, так и на каждое отдельное занятие. В дидактике систематичность понимается как последовательность и логическая связь в изучении материала. Формирование знаний в систему начинается с объединения понятий. Законы, принципы, правила в содержании предмета обучения выполняют функцию объединения понятий в определенную систему, приобретающую когнитивный и практический смысл. Будучи связанными определенной системой, они раскрывают структуру предмета, его задачи и пути развития.

Третий принцип, который актуален при подготовке будущих учителей, – *фундаментальность* подготовки, что предполагает уверенное, оперативное владение знаниями фундаментальных учебных дисциплин, которые создают основу обучения и являются инструментом познания. К таким предметам относятся психология, педагогика, философия. Еще один принцип – *преemptивность* в изучении дисциплин. Рост объема научной информации и ограниченность времени на подготовку будущего учителя обостряют проблему обучения всем дисциплинам. Приоритеты в образовании сегодня обусловлены лавинообразным потоком информации во всех областях знаний. Поэтому одним из главных стратегических направлений развития современного образования является широкое внедрение информационных технологий.

Разработанная нами методическая система, целью которой является развитие педагогической компетентности будущих учителей, в качестве основной подсистемы предполагает содержание обучения, в структуре которого нами выделены когнитивно-творческий, аксиологический и рефлексивный компоненты.

Когнитивно-творческий компонент содержания обеспечивает будущих учителей знанием, ориентированным на развитие их профессиональных способностей, формирование умений, навыков и способов творческого осуществления будущей педагогической деятельности, на принятие ими позиции эксперта, оценивающего собственную творческую деятельность и осознающего рост своих креативных способностей.

Аксиологический компонент ориентирован на осознанное принятие будущим учителем педагогического образования и педагогического труда как непреходящих ценностей, на формирование положительного отношения к самореализации в зрении и непрерывному самосовершенствованию, освоение ценностей образования (знания, когнитивная деятельность, общение, стандарты образования, нормативные и стимулирующие ценности).

Рефлексивный компонент представляет в содержании обучения такой материал, который способствует осмыслению будущим учителем учебной деятельности с точки зрения соответствия «я – реального» «я – идеальному». «Я-идеальный» – это тот образ будущего учителя, который формируется на основе ценностного сознания и ценностного отношения в процессе образования.

Названные компоненты содержания имеют условный характер, они взаимосвязаны и взаимно обусловлены и вместе представляют собой целостное содержание обучения. Содержание обучения неотделимо от методов и средств его представления в интегрированном виде. Под интеграцией в настоящее время понимается не только единство, мыслимое как гомогенная система, не только синтез качественно разнородных составляющих, но и определенное отношение между двумя взаимоисключающими представлениями. Это одно из фундаментальных понятий, отражающих закономерности объединения предметов действительности в совокупности, имеющих ту или иную степень целостности.

REFERENCES

1. Национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года. – Д., 2016.
2. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педагогика. – М., 2003. – № 10.
3. Братцева Г.Г. Активные методы обучения и их влияние на смену педагогической парадигмы // Философия образования: Сборник материалов конференции. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 336-340.
4. Зимняя И.А. Компетентность и проблемы ее формирования в системе непрерывного образования (школа – вуз – послевузовское образование) // Актуальные проблемы качества образования и пути их решения: Материалы XVI научно-методической конференции. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 130 с.